

«UNA PAROLA HA DETTO DIO, DUE NE HO UDITE» (Sal 62,12) LA NOVITÀ DEL VANGELO E LA SFIDA LINGUISTICA IN 1TESSALONICESI

Carlo Lembo*

1. La sfida linguistica dell'annuncio paolino: una premessa

A conclusione dell'episodio di Damasco, l'autore degli Atti degli Apostoli descrive in maniera piuttosto sintetica, sebbene con una certa drammaticità, l'inizio della testimonianza di Paolo: facendo presenti le diffidenze iniziali della Chiesa di Gerusalemme e l'intervento provvidenziale di Barnaba che lo prende con sé conducendolo agli Apostoli, Luca afferma che «egli (Paolo) poté stare con loro e andava e veniva da Gerusalemme, predicando apertamente nel nome di Gesù» (At 9,28). Con questa breve frase si apre la lunga, articolata e complessa vicenda di predicazione del Vangelo che caratterizzerà tutto il seguito della vita di Paolo. Si tratta di un impegno che assolutizzerà l'esistenza dell'apostolo il quale si spenderà totalmente nel testimoniare con atteggiamenti, gesti, parole e scritti la novità del Vangelo ai Giudei e ai Greci, agli schiavi o ai liberi, agli uomini o alle donne, senza alcuna distinzione etnica, sociale o di genere¹.

Annunciare il Vangelo ha rappresentato per Paolo una sfida complessa. Per quanto l'evento di Cristo potesse essere stato preannunciato dalle Scritture d'Israele, come non tenere conto della frattura che la sua morte e la sua risurrezione avevano rappresentato rispetto all'attesa del popolo giudaico?² Inoltre come riuscire a rendere com-

* Docente di Sacra Scrittura presso l'Istituto Teologico Leoniano di Anagni (FR).

¹ Pulcinelli presentando il radicale cambiamento registratosi sulla via per Damasco, definisce Paolo non semplicemente destinatario della rivelazione, ma vero e proprio luogo in cui questa rivelazione si manifesta. Nella sua vita si realizza un capovolgimento totale di valori e così essa diviene testimonianza radicale dell'assoluta novità di Cristo: cfr. G. PULCINELLI, *Paolo, scritti e pensiero. Introduzione alle lettere dell'apostolo*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013, 21-23.

² Sulla discontinuità ermeneutica generata dall'evento di morte e risurrezione di Cristo in riferimento all'attesa di Israele si veda C. LEMBO, *Un adempimento oltre la promessa. L'interpretazione della Scrittura in Rm 1,16-4,25* (= SRivBib 68), EDB, Bologna 2021, 179-181.

prensibile il Vangelo a uomini e donne non appartenenti alla sfera culturale giudaica e, quindi, non avvezzi al linguaggio e all'immaginario anticotestamentario? Certamente Paolo nella sua predicazione ha dovuto tenere conto di questi elementi, pena l'impossibilità dei destinatari ad accogliere la novità del Vangelo di Cristo³. È stato necessario per lui riformulare concetti, ridefinire parole e introdurre nuovi termini per rendere in maniera il più possibile appropriata e comprensibile il Vangelo nella sua carica di assoluta novità.

Questa sfida linguistica trova una sua significativa espressione nella prima Lettera ai Tessalonicesi, ossia in quella che secondo la maggior parte dei commentatori costituisce la prima epistola paolina e il primo scritto del Nuovo Testamento⁴. Componendo questo testo per la Chiesa di Tessalonica l'apostolo ha messo in campo un processo di ridefinizione del linguaggio con lo scopo di rendere comprensibili ai destinatari alcuni contenuti di quel Vangelo che è stato il centro della sua predicazione. Ed è specificamente in relazione alle sfide linguistiche legate dalla composizione di I Tessalonicesi che questo articolo si prefigge di individuare le soluzioni utilizzate da Paolo: partendo dalla presentazione dell'ambiente socio-culturale dei destinatari, si andrà a evidenziare i contenuti essenziali della lettera in relazione ai quali saranno delineate alcune innovative soluzioni linguistiche adottate dall'apostolo.

2. L'ambiente socio-culturale della comunità di Tessalonica

Sia la testimonianza di Atti degli Apostoli sia i dati desumibili dalla lettera inviata da Paolo convergono nel descrivere la realtà della comunità di Tessalonica come composta. La città viene raggiunta dall'apostolo nel corso del suo secondo viaggio missionario quale snodo nevralgico di comunicazioni marittime, essendo affacciata sul golfo Termaico, e terrestri, essendo ubicata sulla via Ignazia. Qui egli inizia secondo Atti la predicazione del Vangelo dopo l'esperienza difficile vissuta a Filippi, partendo

³ Schnabel definisce questo processo *the challenge of culture*, evidenziando le difficoltà connesse al linguaggio e alla definizione dei contenuti da parte dei primi missionari nell'annunciare il Vangelo a destinatari appartenenti all'ambiente giudaico e all'ambiente pagano: cfr. E. J. SCHNABEL, *Paul the Missionary: Realities, Strategies and Methods*, InterVarsity Press, Downers Grove (IL) 2008, 445-451.

⁴ P. IOVINO, *La prima lettera ai Tessalonicesi* (= SOC 13), EDB, Bologna 1992, 52; R. F. COLLINS, *The Birth of the New Testament. The Origin and Development of the First Christian Generation*, Crossroad, New York 1993, 1-3; E. J. RICHARD, *First and Second Thessalonians* (= SaPaSe 11), Liturgical Press, Collegeville (MI) 1995, 1; A. PITTA, *L'evangelo di Paolo. Introduzione alle lettere autoriali* (= Graphé 7), Elledici, Torino 2013, 73.

come di consuetudine dalla sinagoga (At 17,1-3). Ma l'autore di Atti segnala come l'annuncio fu accolto oltre che da alcuni della sinagoga anche da un grande numero di Greci (At 17,4)⁵.

Di questa doppia provenienza, unitamente al contesto sociale di appartenenza delle diverse componenti, occorre tenere conto nel tentativo di approfondire le modalità attraverso le quali Paolo ha saputo mediare il contenuto del Vangelo⁶. In primo luogo la prevalenza di credenti provenienti dal paganesimo spiega la scarsità di riferimenti anticotestamentari presenti nella 1 Tessalonicesi⁷: probabilmente, a differenza di altre comunità destinatarie di lettere paoline, la componente etnico-cristiana di Tessalonica assolutamente maggioritaria non era sufficientemente introdotta nella conoscenza delle Scritture e, pertanto, il riferirsi ad esse avrebbe rappresentato una difficoltà non di poco conto per la comprensione del messaggio affidato allo scritto.

Un altro elemento caratterizzante il contesto nel quale la comunità di Tessalonica si trovava è rappresentato dalla persecuzione messa in campo sia dalla Sinagoga sia dalle autorità cittadine: il libro degli Atti segnala l'ostilità dei Giudei, tale da determinare l'intervento dei capi della città (cfr. At 17,5-9). Di questa ostilità lo stesso Paolo fa menzione nella 1 Tessalonicesi facendo riferimento sia alle prove attraversate dalla comunità (1Ts 1,6), sia alla sofferenza generata dai connazionali (1Ts 2,14-16). La conflittualità con la componente giudaica rappresenta un elemento piuttosto consueto nella descrizione della predicazione paolina. Tuttavia a Tessalonica questa reazione si acuisce investendo anche le autorità cittadine, le quali intervengono per sedare il tumulto generato da una predicazione che metteva in questione la stessa autorità imperiale, secondo l'accusa lanciata dai Giudei⁸. La questione risultava grave in relazione alla necessità della città di conservare buone relazioni con la capitale dell'Impero, dalla cui benevolenza dipendeva in larga parte il suo benessere: infatti dopo un periodo di grave difficoltà economica a seguito della conquista romana del 168 a.C., la città vive nel periodo imperiale un momento di rinascita e di forte crescita in ragione degli

⁵ F. F. BRUCE, *1&2 Thessalonians* (= WBC 45), Word Books Publisher, Waco (TX) 1982, XXIII.

⁶ Per un'analisi degli elementi culturali, sociologici e religiosi desumibili dalla narrazione di Atti e dalla 1 Tessalonicesi in relazione alla composizione della comunità si veda: A. J. MALHERBE, *The Letters to the Thessalonians. A New Translation with Introduction and Commentary* (= AncB 32B), Doubleday, New York 2000, 62-67.

⁷ Rispetto alle altre lettere autoriali assolutamente esigui sono i richiami anticotestamentari presenti in 1 Tessalonicesi. Pitta nella sua sinossi individua solo due echi: Is 27,13a richiamato in 1Ts 4,16 e Is 59,17 ripreso in 1Ts 5,8 (A. PITTA, *Sinossi paolina bilingue*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013, 73.77). Sempre in 1Ts 4,16 è possibile, inoltre, evidenziare un'altra eco a Es 19,16 in riferimento ai segni che accompagnano la teofania.

⁸ BRUCE, *1&2 Thessalonians*, XXIV.

interventi economici e delle concessioni amministrative che implicavano il riconoscimento pieno dell'autorità e del culto imperiale in questo centro amministrativo strategico⁹. L'ostilità che si delinea a Tessalonica, motivata dalla necessità di evitare ogni possibile tensione con Roma, viene a giocare un ruolo significativo nella scelta e nella formulazione dei contenuti della missiva da parte di Paolo. Come non collegare alla persecuzione anche violenta messa in atto contro i credenti la metafora della panoplia proposta dall'apostolo in 1Ts 5,8? Oppure come non individuare in questo atteggiamento avverso nei confronti della comunità la radice dell'esortazione a mantenere ferma la speranza (1Ts 1,3), a conservare la fede nelle angustie del tempo (1Ts 3,8.11-13) e a condurre una vita decorosa, ineccepibile e in pace con tutti (1Ts 4,11-12)? Proprio la situazione difficile vissuta dalla composita chiesa di Tessalonica offre il contesto nel quale inserire e comprendere questi inviti e queste metafore.

3. Il messaggio della 1Tessalonesi tra novità e tradizione

Sempre complessa è l'opera di sintesi del pensiero paolino nei suoi scritti: sovrapposizioni, richiami, riprese, echi e ridefinizione di contenuti e orizzonti caratterizzano infatti il modo di argomentare che egli propone costantemente nelle lettere. Più che un pensatore ordinato e sintetico, Paolo si presenta come un predicatore geniale che costruisce gli scritti come se avesse dinanzi i suoi destinatari, raggiungendoli con la sua parola incalzante ed esigente, a scapito di una argomentazione ordinatamente articolata e logicamente sviluppata.

Tenendo conto di questa complessità e volendo offrire una sintesi del messaggio della lettera che tenga presente sia la ricchezza dell'argomentazione formulata sia la situazione della comunità, tre costituiscono i temi principali intorno ai quali ruotano le riflessioni e le esortazioni proposte dall'apostolo in 1Tessalonesi.

Il primo tema presentato in ordine cronologico nella lettera è quello dell'elezione¹⁰: sin dal ringraziamento epistolare (1,4) Paolo si rivolge ai Tessalonesi definendoli

⁹ Per un'articolata riflessione sulle implicazioni sociali, economiche e religiose connesse alla tutela delle buone relazioni di Tessalonica con l'impero si veda: G. L. GREEN, *The Letters to the Thessalonians*, Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids (MI) – Cambridge (UK) 2002, 25-46.

¹⁰ Il riferimento all'elezione all'inizio, all'interno e alla conclusione della lettera ha spinto diversi studiosi a ritenere questo come il tema centrale di 1Tessalonesi: J. BECKER, *Paul der Apostel der Völker*, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1992, 138-148; K.P. DONFRIED, «The Theology of 1 Thessalonians as a Reflection of Its Purpose», in *To Touch the Text: Biblical and Related Studies in Honor of Joseph A. Fitzmyer*, cur. M.P. Horgan – P. J. Kobelski, Crossroad, New York 1989, 243-260; I. M.

amati (ἡγαπημένοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ) e scelti (τὴν ἐκλογήν). A loro per la potenza dello Spirito il Vangelo è stato testimoniato e sempre nello Spirito la Parola è stata accolta in mezzo alle prove, fino a diventare modello per le Chiese dell'Acaia (1,5-7). Il tema dell'elezione ritorna in altri snodi nevralgici dell'argomentazione:

- in 2,12 dove l'apostolo ripropone come sempre attuale la chiamata dei Tessalonesi alla gloria del Regno di Dio;
- in 4,7 con un riferimento alla chiamata alla santificazione;
- in 5,24 con un richiamo alla elezione della comunità di Tessalonica a conclusione della lettera.

Da una seppur rapida analisi dei riferimenti alla chiamata emerge chiaramente come il tema dell'elezione incornici lo sviluppo argomentativo della lettera e lo attraversi, manifestando sempre chiaramente sia la soggettività esclusiva e gratuita di Dio, sia la necessità di una condotta di vita che si presenti come risposta all'elezione divina che dà esistenza alla comunità di Tessalonica.

Il secondo tema ad essere richiamato è quello della mimesi di Paolo, di Cristo e delle Chiese¹¹. Il termine μιμητής viene utilizzato in due passaggi evocativi del cammino della comunità di Tessalonica:

- in 1,6-7, dove l'apostolo esprime il suo ringraziamento perché i Tessalonesi hanno seguito il suo esempio e quello di Cristo, accogliendo la Parola nelle persecuzioni e divenendo modello per le altre Chiese;
- in 2,14 nel contesto del rendimento di grazie per l'accoglienza del Vangelo da parte della comunità, divenuta oggetto di persecuzioni affrontate facendo proprio l'esempio delle Chiese della Giudea.

In entrambi i passaggi la mimesi proposta è evocativa del cammino consolidato di una comunità, ed è, al tempo stesso, generatrice di relazioni rinnovate sia all'esterno sia all'interno della comunità:

MARSHALL, «Election and Calling to Salvation in 1 and 2 Thessalonians», in *The Thessalonians Correspondence* (= BETHL 87), cur. R.F. Collins, Leuven University Press, Leuven 1990, 259-276; con alcune precisazioni anche G. BARBAGLIO, *La teologia di Paolo. Abbozzi in forma epistolare*, EDB, Bologna 1999, ²2001, 34-39.

¹¹ Pitta nota come questo tema sia troppo spesso non sufficientemente evidenziato in molti contributi sulla 1 Tessalonesi: ciò a suo avviso a motivo dell'imbarazzo degli studiosi a cogliere le reali prospettive dell'imitazione proposta da Paolo (cfr. PITTA, *L'evangelo di Paolo*, 93-94). Tuttavia il richiamo alla mimesi esplicita di Paolo e di Cristo in 1Ts 1,6-7 e delle Chiese della Giudea in 1Ts 2,14 rendono il tema decisamente rilevante se confrontato con la sua ricorrenza sia negli altri scritti autoriali sia nelle altre lettere appartenenti alla tradizione paolina: per due volte in 1Corinti, una volta in Romani, una volta in Filippesi, una volta in 2 Tessalonesi, una volta in Efesini, due volte in 1Timoteo, una volta nella lettera a Tito e una volta in 2 Timoteo (cfr. PITTA, *Sinossi paolina bilingue*, 366-367).

- in primo luogo essi nelle persecuzioni, facendo proprio l'esempio di Cristo e di Paolo, hanno consolidato la loro fede e perseverato nella loro testimonianza. Questa mimesi nel tempo dell'avversità li ha aperti a un orizzonte più ampio, ecclesiale, dal momento che essi hanno affrontato le stesse difficoltà della Chiesa della Giudea, divenendo un esempio per le altre Chiese della Macedonia e dell'Acacia;
- inoltre l'imitazione di Cristo, di Paolo e delle Chiese della Giudea ha anche un risvolto interno alla comunità, dal momento che ha orientato l'agire dei credenti i quali sono stati chiamati ad assumere comportamenti rinnovati in ambito familiare e nelle relazioni interpersonali, vivendo giorno per giorno l'amore fraterno nella comunità.

Il terzo tema è rappresentato dalla riflessione sulla sorte di coloro che sono morti, la cui scomparsa prima della venuta di Cristo costituiva un elemento di tensione nella comunità tale da mettere in questione la stessa autorità dell'apostolo e la sua predicazione a Tessalonica¹². Sin dall'inizio della lettera Paolo annuncia il kerygma richiamando l'attesa del Figlio risuscitato dai morti da Dio (1,9-10)¹³: di fatto l'agire dei credenti, convertiti dal paganesimo per la predicazione dell'apostolo, viene presentato sullo sfondo del tempo escatologico inaugurato dalla risurrezione di Cristo e proteso verso la sua venuta dai cieli. Ed è specificatamente l'attesa di Cristo a orientare la speranza dei destinatari cui viene riproposto il collegamento essenziale tra risurrezione e destino di coloro che sono morti, i quali saranno radunati da Dio per mezzo di Gesù insieme con lui (cfr. 1Ts 4,14). Certo la lettera è testimone di qualche incertezza circa il tempo di questo compimento: in 1Ts 4,15 Paolo lascia intendere come egli attendesse la venuta di Cristo già durante la sua vita. Tuttavia, al di là della convinzione dell'apostolo, ciò che risulta chiaro è il collegamento tra risurrezione di Cristo e destino dei credenti: sulla prima si fonda la speranza dell'incontro definitivo con il Signore. Se è vero che il procrastinarsi della venuta aveva creato nella comunità incertezze e difficoltà, Paolo risponde ribadendo con toni apocalittici la *parusia*, rispetto alla quale non vi saranno differenze tra coloro che sono già morti e coloro che sono in vita¹⁴.

¹² Cfr. A. SACCHI, «Alla chiesa di Tessalonica», in *Lettere paoline e altre lettere* (= Logos 6), cur. Idem, Elledici, Leumann 1996, 95-96.

¹³ RICHARD, *First and Second Thessalonians*, 231.

¹⁴ Sebbene il destino di coloro che sono già morti e di coloro che vivono al momento della venuta di Cristo sia il medesimo, Paolo sembrerebbe tuttavia operare una distinzione temporale ponendo una successione cronologica degli eventi: prima (*πρῶτον*) risorgeranno coloro che sono morti e dopo (*επειτα*) coloro che saranno vivi (tra i quali l'apostolo si inserisce) verranno rapiti con i primi per incontrare il Signore. La sequenza però è più formale che sostanziale: riguardo al significato da attribuire ai due avverbi

4. Il linguaggio paolino in 1 Tessalonicesi: riprese, ridefinizioni e *hapax*

L'analisi della composizione e dell'ambiente socio-culturale della comunità di Tessalonica unitamente alla definizione del messaggio dello scritto costituiscono la necessaria premessa per definire l'orizzonte della sfida linguistica che Paolo ha assunto nel comporre la prima delle sue lettere.

Diversi autori nel secolo scorso hanno condotto una puntuale disamina del vocabolario della 1 Tessalonicesi¹⁵, giungendo ad alcune conclusioni rilevanti in merito alla questione del linguaggio utilizzato da Paolo:

- il vocabolario di 1 Tessalonicesi è tipicamente paolino e non si discosta particolarmente da quello delle altre lettere autografe;
- si rilevano in 1 Tessalonicesi diversi *hapax* paolini e *hapax* neotestamentari;
- alcune parole utilizzate in 1 Tessalonicesi e assenti nelle lettere autografe sono riprese negli scritti della prima e seconda tradizione paolina (2 Tessalonicesi, Efesini, Colossesi, Lettere pastorali);
- vi è un numero significativo di parole che appartengono al vocabolario della LXX;
- 1 Tessalonicesi utilizza diversi termini che poi passeranno nel vocabolario tecnico cristiano.

Se queste sono le conclusioni cui gli studi sul vocabolario permettono di giungere, un ulteriore passaggio consiste nell'approfondire il tema della sfida linguistica affrontata da Paolo nel comporre questo scritto: dovendo inviare un testo ad una comunità da lui fondata e volendo comunicare un messaggio che allo stesso tempo incoraggiasse i credenti e approfondisse quanto era stato oggetto di predicazione, l'apostolo ha dovuto scegliere parole che fossero comprensibili ai destinatari e che riuscissero a presentare la novità di quanto a loro annunciato in presenza.

Per poter definire l'ampiezza e la complessità di questa impresa si andrà ad analizzare il vocabolario utilizzato in relazione ai tre temi individuati come centrali nella

temporali in questa affermazione nota Richard come «the time sequence is as simultaneous as the Pauline phrase “in the twinkling of an eye” indicates (1Cor 15:52)» e come «Paul does not intend to establish a sequence of events but to assure the audience that the dead will be alive prior to and so making possible their heavenly assumption» (*Ibidem*, 227).

¹⁵ F. NÄGELI, *Das Wortschatz des Apostles Paulus. Ein Beitrag zur sprachgeschichtlichen Erforschung des Neuen Testaments*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1905; G. MILLIGAN, *St. Paul's Epistles to the Thessalonians. The Greek Text with Introduction and Notes*, Macmillan & Co., London 1908, LII-LV; J. E. FRAME, *A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of St. Paul to the Thessalonians*, T. & T. Clark, Edinburgh 1912, 28-37; B. RIGAUX, *Saint Paul, les Épitres aux Thessaloniens*, Presses Universitaires de France, Paris 1954, 80-85; IOVINO, *La prima Lettera ai Tessalonicesi*, 49-50.

lettera, delineando le novità, le riprese e le ridefinizioni operate in considerazione della provenienza socio-culturale dei destinatari.

4.1 L'elezione

Il tema dell'elezione dei credenti di Tessalonica caratterizza l'inizio dello scritto e ritorna nel corpo della lettera. In apertura Paolo esplicitamente fa riferimento alla scelta posta da Dio nei loro confronti utilizzando in 1Ts 1,4 il termine ἐκλογή: il lessema, assente nella LXX¹⁶, ma presente nella letteratura profana e intertestamentaria¹⁷, ricorre sette volte nel Nuovo Testamento. Di queste ricorrenze cinque si registrano negli scritti paolini: una in 1 Tessalonesi e quattro in Rm 9-11¹⁸. Pur non essendo il tema dell'elezione esclusivamente paolino, dal momento che affonda le sue radici nella scelta posta da Dio nei confronti di Israele, di fatto il termine è quasi esclusivamente utilizzato dall'apostolo, applicato nel contesto di 1 Tessalonesi alla particolare situazione della comunità cristiana presente in quella città. Appropriandosi di un lessema presente nella letteratura extrabiblica per riproporre un tema rilevante nella teologia anticotestamentaria, Paolo declina l'elezione in relazione alla situazione nuova rappresentata da una comunità formata in maniera preponderante da credenti provenienti dal paganesimo, la cui elezione segna una novità assoluta¹⁹ che, tuttavia, rientra a pieno titolo nel pro-

¹⁶ Nella LXX il termine ἐκλογή ricorre per due volte nei Salmi di Salomone, un testo non canonico appartenente alla tradizione della LXX, di complessa e discussa interpretazione nell'orizzonte storico, linguistico e teologico: si vedano a riguardo i contributi offerti nella conferenza internazionale sull'opera celebrata a Strasburgo nel 2013 e raccolti in E. BONS – P. POUCHELLE (ed.), *The Psalms of Solomon. Language. History and Theology*, Society of Biblical Literature, Atlanta 2015. Per quanto riguarda i riferimenti al termine ἐκλογή, nella prima ricorrenza (9,4) esso è utilizzato per indicare la scelta delle opere da parte dell'uomo, mentre nella seconda (18,5) esso descrive la scelta compiuta da Dio nell'elezione del suo Cristo. In entrambe le ricorrenze, perciò, il termine non è utilizzato per indicare l'elezione del popolo di Israele da parte del Signore.

¹⁷ PLATONE, *Repubblica*, 3; GIUSEPPE FLAVIO, *Guerra giudaica* 2,165; *Lettera di Aristea* 33.

¹⁸ Le quattro ricorrenze in Romani (9,11; 11,5.7.28) si inseriscono nell'argomentazione sviluppata per dimostrare in riferimento all'Israele etnico come la logica dell'elezione divina non dipenda «dalle situazioni umane, ma dalla libera iniziativa di Dio, che trascende ogni principio legale di discendenza e ogni forma di superiorità umana» (F. JERMINI, *La mediazione di Cristo per la salvezza. Modelli argomentativi in Rom 10,1-13* [= AnBib 233], G&B Press, Roma 2021, 217). Le altre due ricorrenze neotestamentarie del termine ἐκλογή si ritrovano: in At 9,15 dove viene utilizzato da Dio per definire la sua scelta di Saulo come suo testimone dinanzi alle nazioni; in 2Pt 1,10 dove i destinatari dello scritto sono esortati a rendere salda la chiamata e la scelta divina compiuta nei loro confronti.

¹⁹ Evidenziando l'assoluta particolarità della scelta paolina, Furnish definisce l'uso del termine ἐκλογή «striking» in riferimento alla comunità di Tessalonica, composta prevalentemente da pagani esclusi dall'elezione divina: cfr. V. P. FURNISH, *1Thessalonians. 2 Thessalonians*, Abingdon Press, Nashville 2007, 43.

getto salvifico di Dio. Questa prospettiva, che trova in I Tessalonicesi il suo punto di partenza e in Romani la riflessione più matura e articolata, necessita di un termine che non appartenga al linguaggio tipicamente biblico per poter esprimere un concetto tradizionale, quale l'elezione, con un orizzonte assolutamente nuovo, rappresentato dall'inclusione di coloro che un tempo ne erano esclusi, ossia i pagani.

Legato al vocabolario dell'elezione è il verbo καλέω²⁰ utilizzato da Paolo per tre volte in I Tessalonicesi: 2,12; 4,7; 5,24. In questo caso l'apostolo sceglie un verbo che ha un'ampia e articolata ricorrenza sia nell'Antico sia nel Nuovo Testamento²¹ con una variegata platea di destinatari: il popolo, il re, i profeti, i discepoli... La ricchezza e la complessità, che il verbo καλέω racchiude, rappresentano la cifra descrittiva della scelta compiuta da Paolo: applicando alla comunità destinataria il concetto di chiamata, tipico della riflessione biblica al punto da andare a definire la natura stessa di Dio²², l'apostolo indica come la comunità di Tessalonica, nella sua composita articolazione, non rappresenti nella sua novità un elemento al di fuori della logica del progetto divino, dal momento che in essa è ravvisabile quella chiamata del Signore che in molteplici occasioni la Scrittura ha registrato e descritto. In fondo la chiamata dei Tessalonicesi è la stessa chiamata che Dio costantemente ha rivolto a coloro che ha eletto²³: la novità della situazione non inficia la continuità della scelta posta in essere dal Signore, ma anzi ne offre uno sviluppo nuovo, non prevedibile ma non escluso dal dinamismo del progetto salvifico di Dio.

In sintesi riguardo al vocabolario dell'elezione è possibile evidenziare come per definire la novità rappresentata dalla comunità di Tessalonica, composta in maggioranza da etnico-cristiani, Paolo sceglie di servirsi di due termini distinti, uno quasi

²⁰ Sebbene non sovrapponibili completamente, il vocabolario dell'elezione e il vocabolario della chiamata risultano connessi strettamente nella riflessione paolina: di fatto l'elezione si concretizza in una chiamata (cfr. R. F. COLLINS, *Studies on the First Letter to the Thessalonians* [= BETHL 66], Leuven University Press, Leuven 1984, 237). Paolo, connettendo i due campi semantici, fa sì che essi si interpretino vicendevolmente, senza che però perdano la propria specificità e il proprio orizzonte di senso.

²¹ Il campo semantico del chiamare ricorre praticamente in quasi tutti gli scritti del Nuovo Testamento e ha una significativa attestazione nella LXX e nel TM, tanto da poter affermare che nell'Antico e nel Nuovo Testamento sia l'ebraico קָרָא sia il greco καλέω costituiscono parole ordinarie che definiscono l'azione salvifica di Dio nella storia: cfr. K. L. SCHMIDT, «καλέω», *ThWNT*, III, 492.

²² Come nota Richard in 1Ts 2,12 e in 1Ts 5,24 il verbo καλέω è utilizzato per descrivere «a virtual name of God—God is the “one who calls”» (RICHARD, *First and Second Thessalonians*, 86).

²³ In questo contesto rilevante è la scelta della forma verbale di καλέω: si tratta di un participio presente attraverso il quale «God is described as “ὁ καλῶν ὑμᾶς”, “your caller”, in a timeless sense» (BRUCE, *1&2 Thessalonians*, 37). Di fatto si tratta di una chiamata non circoscritta ad un singolo momento, ma di una scelta di Dio che si manifesta nella storia come una costante, che pone in relazione i Tessalonicesi con tutti i chiamati da Dio in ogni momento del suo progetto salvifico.

esclusivamente da lui utilizzato per esprimere la scelta di Dio e l'altro appartenente alla grande tradizione biblica, in maniera che ciascuno allarghi l'orizzonte dell'altro descrivendo a un tempo la continuità e la novità del progetto di Dio che si dipana nella storia degli uomini.

4.2 *La mimesi*

Sempre proposto all'inizio della lettera è il tema della mimesi: in apertura Paolo esorta i destinatari a farsi imitatori di lui e di Cristo (1Ts 1,6). Il tema della mimesi viene poi ripreso nel seguito dell'argomentazione offrendo, però, un altro modello, ossia le Chiese della Giudea (1Ts 2,14). Per esprimere questo concetto, la cui rilevanza nella lettera è stata già evidenziata, Paolo sceglie di utilizzare un termine che non ricorre mai nella LXX: si tratta del sostantivo μιμητής presente solo negli scritti paolini²⁴ e in Eb 6,12.

Il lessema è utilizzato in relazione alle tribolazioni vissute dalla comunità perseguitata dai Giudei e dalle autorità civili: nel contesto delle tensioni che i Tessalonicesi hanno attraversato, viene evidenziata la necessità di imitare l'apostolo, Cristo²⁵ e le Chiese della Giudea, offerti come modello per il comportamento dei credenti. Per esprimere questa realtà Paolo propone un termine particolare, appartenente in maniera pressoché esclusiva al suo vocabolario, quasi volendo evidenziare già nella scelta del lessema la novità rappresentata dall'esercizio della mimesi richiesta. Certo la persecuzione subita dai credenti non rappresenta un *unicum* nel panorama biblico. Tuttavia la persecuzione per l'adesione al Vangelo costituisce un elemento di novità quando viene composta la 1 Tessalonicesi, rappresentando una realtà che accompagna la nascita e l'inizio del cammino delle prime comunità cristiane. In questo contesto ostile Paolo proponendo il tema dell'imitazione offre un modello assolutamente nuovo, ossia Cristo, sé stesso e le Chiese, quali espressioni di una fedeltà e di una adesione che motivano e modellano la vita dei credenti.

²⁴ Oltre ai due passaggi di 1 Tessalonicesi il termine μιμητής, sempre al plurale, ricorre nell'epistolario paolino in 1Cor 4,16; 11,1, Ef 5,1 e nella forma composta συμμιμητής in Fil 3,17: cfr. W. MICHAELIS, «μιμέομαι, μιμητής, συμμιμητής», *ThWNT*, IV, 668-676. Come registra Montanari (*Vocabolario della lingua greca*, Loescher, Torino 1995, 1291) il termine è mutuato dalla letteratura greca: SENOFONTE, *Memorabili*, 1.6.3; PLATONE, *Repubblica*, 601b; ARISTOTELE, *Poetica*, 1460b.8.

²⁵ Per la particolare costruzione della frase certamente illuminante è il passaggio di 1Cor 11,1 dove Paolo chiede ai Corinti di diventare imitatori di lui che è a sua volta imitatore di Cristo: di fatto egli si pone dinanzi ai destinatari come colui che ripresenta in mezzo a loro Cristo e non come modello alternativo o a sé stante da imitare (cfr. RICHARD, *First and Second Thessalonians*, 67).

Questo elemento di novità trova nel termine μιμητής utilizzato da Paolo la sua espressione concreta. Esso assume un significato positivo, non andando a descrivere una pallida imitazione dell'originale, quasi espressione di una copia scadente, bensì richiamando l'impegno della comunità a fare propri gli atteggiamenti, i pensieri, i sentimenti dei soggetti offerti come modello²⁶. In questo senso si comprende come alla mimesi sia collegato in 1 Tessalonicesi il comportamento nuovo che i credenti hanno assunto, divenendo in questa prospettiva a loro volta modello per le altre chiese (1Ts 1,7)²⁷. Invitando a perseverare nella resistenza alla persecuzione, Paolo sceglie di scandire la novità rappresentata dall'esperienza dei Tessalonicesi utilizzando un vocabolo particolare, mutuato dalla letteratura greca e da lui ridefinito nel contesto del messaggio proposto, tale da esprimere la novità del modello ad imitare e, allo stesso tempo, la novità del processo messo in atto da una comunità nuova e articolata.

4.3 *La parusia*

La terza questione affrontata da Paolo in 1 Tessalonicesi riguarda il destino dei defunti, intorno ai quali sono emerse tensioni nella comunità. Facendo leva sul kerygma l'apostolo interviene ribadendo la partecipazione dei credenti alla risurrezione di Cristo, la cui venuta costituisce un fatto certo e imminente. Specificatamente in relazione alla descrizione di questo movimento del risorto, Paolo utilizza un vocabolario che descrive la novità dell'evento Cristo, fondamento della speranza dei credenti.

Il primo termine a dover essere preso in esame è παρουσία: se nel greco classico esso indica genericamente la presenza o l'arrivo di qualcuno o di qualcosa²⁸, a partire da Paolo il lessema assume nel linguaggio protocristiano un significato tecnico, descrittivo della venuta di Cristo²⁹. Delle ventiquattro ricorrenze del Nuovo Testamento,

²⁶ Descrivendo la figura della mimesi Pitta e Filannino evidenziano come «fuorviante è pensare alla mimesi come una copia di scarso valore rispetto all'originale. Le differenze che risaltano dal confronto sono piuttosto funzionali a far emergere il valore delle due relazioni. Le traiettorie principali della mimesi sono la rappresentazione, la ripresentazione e il processo riproduttivo innestato dalle relazioni» (A. PITTA – F. FILANNINO, *L'officina del Nuovo Testamento. Retorica e stilistica* (= SubB 57), G&B Press, Roma 2023, 286).

²⁷ L'accoglienza dell'esempio di Cristo e di Paolo si presenta come generativa di una vita nuova per la comunità di Tessalonica, la quale assume un ruolo importante per le altre chiese della Macedonia e dell'Acaia. Brookins, commentando questo snodo argomentativo, fa emergere la dimensione esistenziale di questo passaggio imitativo, definendo il modello da loro offerto come «the Thessalonians' cruciform example, i.e., their embodiment of the word of the Lord» (T. A. BROOKINS, «An Apology for Exegesis of 1 Thess 2,1-12», in *Bib.* 103/1 [2022] 101).

²⁸ MONTANARI, *Vocabolario della lingua greca*, 1514.

²⁹ A. ΟΕΡΚΕ, «παρουσία, πάριμ», *ThWNT*, V, 863.

ben tredici si riferiscono a Cristo e di esse sette ricorrono negli scritti paolini, con un'assoluta prevalenza in 1 Tessalonesi (quattro ricorrenze)³⁰ e in 2 Tessalonesi (due ricorrenze). Già questo primo rilievo evidenzia come il termine sia utilizzato con significato tecnico prevalentemente da Paolo e dalla tradizione paolina, con una particolare frequenza nella 1 e 2 Tessalonesi, dove il tema della venuta di Cristo viene sviluppato con significativa enfasi.

Interessante è la scelta di Paolo di utilizzare ancora una volta un vocabolo mutuato dal linguaggio profano e apocalittico giudaico³¹ per descrivere la novità di un evento collegato al centro della fede dei credenti: la venuta di Cristo si configura come la conseguenza del mistero di morte e risurrezione che il kerygma annuncia, evento che ha inaugurato il tempo escatologico nel quale la comunità cristiana si muove. Tuttavia, contro ogni fraintendimento, la parusia non viene presentata da Paolo come accadimento la cui attesa imminente deresponsabilizza i credenti nel loro presente: essa, invece, alimenta nel loro oggi la speranza e la gioia, motiva il loro impegno a rendere saldi i cuori e irreprensibili i comportamenti³², richiede la perseveranza nell'esperienza di fede. Proprio per esprimere questo doppio atteggiamento, che vede intrecciarsi speranza nel futuro e impegno nel presente, Paolo utilizza un termine che nel linguaggio profano indica primariamente presenza, quindi una realtà riscontrabile, allargandone però l'orizzonte con una focalizzazione sulla dimensione della visita che genera attesa, richiamando i credenti di Tessalonica alla necessità di vivere nel tempo presente protesi verso l'incontro con Cristo risorto che viene³³.

Certo Paolo non è il primo a conferire al termine *παρουσία* un significato escatologico; tuttavia è certamente il primo autore del Nuovo Testamento a utilizzare in uno

³⁰ 1Ts 2,19; 3,13; 4,15; 5,23.

³¹ Il termine *παρουσία* non è mai utilizzato nella LXX, mentre risulta presente nella letteratura e nell'apocalittica giudaica sempre con riferimento alla venuta escatologica del Messia: *Testamento di Levi* 8,15; *Testamento di Giuda* 22,2; *Assunzione di Mosè* 10,12.

³² Malherbe sottolinea l'interesse paolino sulla responsabilità sociale dei membri della comunità, presentata con un linguaggio che riprende molti elementi soprattutto della filosofia stoica, quasi a voler evidenziare come i comportamenti dei credenti debbano essere intelleggibili anche da parte di coloro che non appartengono alla comunità: cfr. A. J. MALHERBE, *Paul and the Thessalonians. The Philosophic Tradition of Pastoral Care*, Fortress Press, Philadelphia 1987, 95-99. Tuttavia è evidente come questa intelleggibilità sia solo parziale: di fatto la motivazione che genera comportamenti nuovi non può essere rintracciata nei principi della filosofia stoica, ma nell'elezione posta in essere da Dio in Cristo, la cui attesa definisce in maniera nuova l'agire dei credenti.

³³ Iovino sottolineando lo sforzo di ridefinizione messo in atto da Paolo nell'annunciare la parusia di Cristo, segnala come il termine sia «carico di tutta la tensione che ha determinato il sorgere di 1Ts, informandone totalmente il contenuto» (IOVINO, *La Prima Lettera ai Tessalonesi*, 162).

scritto questo termine per presentare la venuta del Risorto e per motivare con questo concetto la speranza dei credenti, chiamati a vivere nell'oggi della loro esistenza la fede nel mistero di morte e risurrezione di Cristo, cuore del kerygma annunciato dall'apostolo e fondamento della loro attesa³⁴.

Connessi al tema della parusia in 1 Tessalonicesi è possibile rintracciare altri termini descrittivi della particolare situazione dei credenti. Due di essi risultano particolarmente rilevanti in relazione al tema di questo approfondimento: il participio κοιμώμενος e il sostantivo ἀπάντησις.

In riferimento all'uso del participio κοιμώμενος va rilevato come l'immagine di coloro che dormono, per riferirsi a quanti sono morti, è piuttosto comune nell'antichità: quest'uso, attestato a partire da Omero, è presente sia nella LXX sia nel Nuovo Testamento³⁵. Sulle diciassette ricorrenze del verbo κοιμάομαι registrate nel Nuovo Testamento nove si ritrovano in due scritti paolini: tre in 1 Tessalonicesi³⁶ e sei in 1 Corinti³⁷, quasi tutte concentrate in alcuni passaggi chiave connessi alla risurrezione di Cristo e alla sua venuta (1Ts 4 e 1Cor 15). Il verbo è utilizzato quasi certamente con una sfumatura di speranza³⁸, indicando come non permanente la condizione di coloro che nel frattempo erano morti, i quali saranno svegliati e chiamati per primi da Cristo alla sua venuta (cfr. 1Ts 4,16).

Sempre collegata alla parusia, con una maggiore sottolineatura del movimento messo in atto verso il Signore, è il sostantivo ἀπάντησις. Il lessema è mutuato dal linguaggio profano, quale termine tecnico indicante l'uso di accogliere con grandi festeggiamenti le personalità che si recavano in visita nelle città³⁹. Ora Paolo riprende questo vocabolo, attestato già nella LXX, e lo applica alla venuta di Cristo, utilizzandolo in maniera pressoché unica nel Nuovo Testamento per descrivere il movimento dei cre-

³⁴ Certamente l'attesa della venuta di Cristo non è un tema introdotto da Paolo: si tratta infatti di un elemento centrale della fede delle prime comunità, codificato in quelle di matrice giudaica con la formula μαράνα θά che l'apostolo stesso riprende in 1Cor 16,22. Tuttavia, come nota correttamente Malherbe (*The Letters to the Thessalonians*, 272), Paolo è il primo ad utilizzare il termine parusia per descrivere la venuta di Cristo, introducendo nel linguaggio della comunità una parola che viene caricata di un peculiare significato escatologico in relazione all'attesa di Cristo.

³⁵ Cfr. RICHARD, *First and Second Thessalonians*, 224.

³⁶ 1Ts 4,13.14.15.

³⁷ 1Cor 7,39; 11,30; 15,6.18.20.51.

³⁸ In questo senso Fabris non esclude nell'uso del participio κοιμώμενος un implicito rimando alla risurrezione futura: R. FABRIS, *1-2 Tessalonicesi: nuova versione, introduzione e commento* (= LBNT 13), Paoline, Milano 2014, 135.

³⁹ E. PETERSON, «ἀπάντησις», in *ThWNT*, I, 380.

denti verso di lui⁴⁰. La scelta compiuta si inserisce nel tentativo dell'apostolo di far comprendere la novità della fede in Cristo ad una comunità composta per grandissima parte da etnico-cristiani: utilizzando un vocabolo per loro comprensibile, associabile ad eventi e situazioni vissute in altri contesti⁴¹, Paolo descrive la novità di Cristo e della sua venuta ridefinendo il linguaggio patrimonio comune dei destinatari, allargandone l'orizzonte di senso secondo una prospettiva apocalittica assolutamente originale e innovativa.

5. Conclusioni: Paolo lo scriba che trae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche

L'analisi proposta ha fatto emergere come Paolo nella 1 Tessalonesi si sforza di rendere comprensibile il kerygma annunciato a Tessalonica utilizzando un vocabolario che sia patrimonio dei destinatari e, al tempo stesso, ripresenti con originalità la novità del Vangelo di cui lui è testimone indiscusso.

L'apostolo, realizzando questa operazione complessa, agisce come lo scriba discepolo del Regno, secondo l'immagine richiamata da Gesù al termine del suo discorso parabolico sul Regno di Dio (cfr. Mt 13,52). Al di là delle possibili interpretazioni di questa metafora all'interno del Vangelo di Matteo, l'elemento che dipinge il *modus operandi* paolino è indubbiamente la capacità di tirare fuori dal suo tesoro cose antiche e cose nuove, di riprendere elementi sia della tradizione anticotestamentaria e giudaica unitamente a elementi propri della cultura ellenistica dei destinatari, per comunicare con un linguaggio ad un tempo tradizionale e originale il Vangelo, compimento di un'attesa antica e, allo stesso tempo, novità assoluta donata da Dio⁴².

⁴⁰ Oltre che in 1Ts 4,17 nel Nuovo Testamento si registrano due ricorrenze del termine ἀπάντησις: in Mt 25,6, descrittivo del movimento delle dieci vergini verso lo sposo, e in At 28,15, dove viene utilizzato per descrivere l'accoglienza di Paolo da parte dei credenti di Roma presso il Foro Appio. Certamente si manifesta un significativo collegamento tra l'uso paolino e matteo del sostantivo ἀπάντησις, collegamento legato al contesto escatologico all'interno del quale il termine viene utilizzato nei due passaggi.

⁴¹ Fabris parla dell'esistenza per la comunità di Tessalonica di un vero e proprio «modello socioculturale della *parousía-apantēsis* conosciuto nel loro ambiente» (FABRIS, *1-2 Tessalonesi*, 143).

⁴² F. France, commentando il passaggio di Mt 13,52, evidenzia l'importanza del rapporto tra antico e nuovo già proposta nel discorso della montagna: «the message of the kingdom of heaven does not wipe the slate clean, but rather brings fulfillment to what has gone before, as Jesus has been at pains to demonstrate in 5:17-48. The "old" is not to be "abolished" (5:17), but to be judiciously integrated into the new perspective of the kingdom of heaven» (R.T. FRANCE, *The Gospel of Matthew*, Eerdmans, Grand Rapids [MI] – Cambridge [UK] 2007, 546-547). Al di là delle marcate differenze tra ermeneutica mattea e paolina, ciò che unisce le due prospettive è senza dubbio lo sforzo di integrare ciò che è antico nella

In questo tentativo articolato Paolo si pone come apripista nel Nuovo Testamento: per primo in 1 Tessalonicesi egli assume in un testo scritto la sfida di ridefinire un linguaggio che esprima il contenuto centrale della fede proclamata nella predicazione senza tradirlo o travisarlo. Realmente l'apostolo si presenta come un costruttore di linguaggio, sforzandosi a seconda dei contesti di riproporre ridefinendoli e di introdurre rimodulandoli vocaboli che poi diventeranno patrimonio condiviso per gli autori del Nuovo Testamento e per tutta la comunità cristiana. Di fatto egli fa sua la sfida delineata dai Vescovi italiani nel documento sinodale i Cantieri di Betania in riferimento alla questione dei linguaggi «che in alcuni casi risultano difficili da decodificare per chi non li utilizza abitualmente: basta pensare ai codici comunicativi dei *social* e degli ambienti digitali abitati dai più giovani, o a quelli delle fratture prodotte dall'emarginazione. Occorrerà, dunque, uno sforzo per rimodulare i linguaggi ecclesiali, per apprenderne di nuovi, per frequentare canali meno usuali e anche per adattare creativamente il metodo della “conversazione spirituale”, che non potrà essere applicato dovunque allo stesso modo e dovrà essere adattato per andare incontro a chi non frequenta le comunità cristiane»⁴³. Si tratta di una sfida impegnativa e decisiva per la Chiesa del terzo millennio, sfida che Paolo nel primo secolo dopo Cristo aveva compreso e assunto nella 1 Tessalonicesi e nelle altre sue lettere.

novità del Regno inaugurato dall'evento Cristo, elaborando un linguaggio che potesse ad un tempo tenere conto della cultura dei destinatari e presentare con accuratezza e originalità il kerygma fondamento della comunità ecclesiale.

⁴³ CEI, *I cantieri di Betania. Prospettive per il secondo anno del Cammino sinodale*, 2022, 7.

ABSTRACT

Nel panorama degli scritti neotestamentari la 1 Tessalonicesi assume un ruolo di primaria importanza nel processo di costruzione di un linguaggio adeguato alla novità del Vangelo. Volendo mettere per iscritto il kerygma annunciato a Tessalonica relativamente ad alcune questioni particolari vissute dalla comunità e dovendo, contestualmente, confrontarsi con destinatari per la gran parte di estrazione etnico-cristiana, Paolo si cimenta in un'operazione complessa e articolata sul piano linguistico, impegnandosi a riprendere, ridefinire e introdurre termini in relazione alla capacità di comprensione dei destinatari dello scritto e alla necessità di comunicare il messaggio che ne è al centro. Esito di questo sforzo è la stesura di una lettera, primo scritto del Nuovo Testamento, nella quale viene utilizzato un vocabolario che è ad un tempo patrimonio dei destinatari e espressione della novità di quel Vangelo di cui l'apostolo è testimone indiscusso.

* * *

In the panorama of New Testament writings, the 1Thessalonians assumes a central role in creating a language appropriate to the novelty of the Gospel. In this epistle, the first writing of the New Testament, Paul must take into account two elements: he writes down the kerygma announced in Thessalonica in relation to some particular issues experienced by the community and has to deal with addressees mostly of ethnic-Christian extraction. For these reasons Paul takes on an important linguistic challenge, committing to resume, redefine and introduce words in relation to the addressees' understanding and to the message that the epistle intends communicating. This attempt allows Paul to compose a letter in which the vocabulary is both the heritage of the Thessalonians and the expression of the novelty of that Gospel of which the apostle is the undisputed witness.

KEYWORDS

1Tessalonicesi / Sfida linguistica / Kerygma / Vangelo / Comprensione dei destinatari

1Thessalonians / Linguistic Challenge / Kerygma / Gospel / Addressees' understanding